

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Енилеева Зарина Серверовна,

Магистрант 1 курса Андижанского филиала Туронского университета

Email: amirxonnematullayev2023@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457962>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikda murakkab gap (qo'shma gap) tushunchasining nazariy talqini va uning turli lingvistik maktablarda o'rganilishi tahlil qilinadi. Murakkab gaplarning an'anaviy va muqobil tasniflari, jumladan bog'langan, ergash gapli hamda aralash qo'shma gaplar tizimi ilmiy jihatdan yoritilgan.

Abstract. This article analyzes the theoretical interpretation of complex sentences in modern linguistics and their treatment in different linguistic schools. It examines traditional and alternative classifications of complex sentences, including compound, complex, and compound-complex structures. The study highlights the syntactic and semantic features of complex sentences, their role in language development, and their communicative functions in discourse.

Аннотаци. В данной статье рассматривается теоретическая интерпретация сложного предложения в современной лингвистике и его изучение в различных научных школах. Анализируются традиционные и альтернативные классификации сложных предложений, включая сложносочинённые, сложноподчинённые и смешанные структуры.

Kalit so'zlar: murakkab gap, sintaksis, qo'shma gap, bog'langan gap, ergash gap, aralash gap, tilshunoslik, predikativlik.

Keywords: complex sentence, syntax, compound sentence, subordinate clause, compound-complex sentence, linguistics, predication

Ключевые слова: сложное предложение, синтаксис, сложносочинённое предложение, сложноподчинённое предложение, лингвистика, предикация, структура предложения.

В современной лингвистике проблема сложного предложения рассматривается как одна из наиболее актуальных синтаксических проблем. Данное явление определяет не только синтаксическую структуру языковой системы, но и логические и коммуникативные возможности выражения мысли. По этой причине вопрос сложных предложений широко исследуется в различных научных школах и направлениях, при этом их интерпретация не является единой.

В истории языкознания термин «сложное предложение» трактовался по-разному. Некоторые учёные принимали его как традиционную синтаксическую единицу, в то время как другие предлагали иные теоретические подходы к данному понятию. Так, А. А. Шахматов рассматривает сложное предложение как грамматическое единство и анализирует его в системе предложений. А. М. Пешковский не принимает термин «сложное предложение» в полном объёме и предлагает вместо него понятие «сложное целое». По его мнению, такие конструкции представляют собой речевые единицы, содержащие два или более предикативных центра.

М. Н. Петерсон трактует сложное предложение как «соединение словосочетаний». Такой подход сближает его с пониманием сложного предложения не как синтаксической единицы, а как коммуникативной конструкции. Эти взгляды свидетельствуют о том, что сложное предложение не имеет единого и устойчивого определения.

В общем языкознании сложное предложение принято определять как синтаксическую единицу, образующуюся в результате объединения двух или более простых предложений по

смыслу и грамматически. Такие конструкции различаются по способу связи, семантическим отношениям и интонационным особенностям.

Исследования Н. С. Пospelова, Л. Ю. Максимова и В. В. Виноградова показывают, что научные представления о сложном предложении особенно активно развивались во второй половине XX века. В этот период синтаксис укрепился как самостоятельное научное направление, в рамках которого были подробно изучены внутренняя структура, семантические отношения и функциональные особенности сложных предложений.

Н. К. Дмитриев определяет предложение как «группу слов, выражающую завершённую мысль», подчёркивая его логическую завершённость. Этот подход восходит к традициям античной грамматики. Например, древнегреческий филолог Дионисий Фракийский также рассматривал предложение как единицу, выражающую законченную мысль.

Возникновение сложных предложений относится к более поздним этапам развития языка. В процессе общественного развития, усложнения мышления, а также научного и культурного прогресса усилился переход от простых предложений к сложным синтаксическим конструкциям. Это явление связано не только с языковой системой, но и с эволюцией человеческого мышления.

Классификация сложных предложений является одной из наиболее сложных проблем языкознания. Согласно традиционному подходу, они делятся на два основных типа: сложносочинённые (compound sentences) и сложноподчинённые (complex sentences). Однако данная классификация не всегда считается достаточной, поскольку не охватывает всех разновидностей сложных синтаксических конструкций.

Поэтому некоторые лингвисты выделяют третий тип — «compound-complex sentence» (смешанное сложное предложение). Этот тип включает одновременно сочинительные и подчинительные конструкции.

Например:

- Liz likes to skate and she goes skating on Monday — сложносочинённое предложение (compound)
- Even though they had a lot of work, they went for a walk — сложноподчинённое предложение (complex)
- She likes movies because it is interesting for her, so she watches many movies — смешанное предложение (compound-complex)

Эти примеры наглядно демонстрируют структурное разнообразие сложных предложений.

В лингвистике также по-разному формировались термины «compound sentence» и «complex sentence». Н. Н. Гвоздев обращает внимание на историческое развитие этих понятий. Указывается, что термин «compound sentence» впервые встречается в работах Дж. Меткалфа. И. П. Крылова и Е. М. Гордон ввели в научный оборот термины «composite sentence» и «complex sentence» в английской грамматике.

В современной грамматике английского языка система сложных предложений активно изучается. Особое внимание уделяется их семантическим отношениям, способам синтаксической связи, коммуникативным функциям и роли в тексте.

В заключение следует отметить, что сложные предложения представляют собой не только синтаксические единицы, но и высокоуровневую модель выражения мысли. Их классификация и теоретическая интерпретация до сих пор не являются окончательно завершёнными и остаются в центре постоянных научных дискуссий в языкознании.

Refernces

1. Виноградов В. В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. — М.: Высшая школа, 1972.
2. Шахматов А. А. *Синтаксис русского языка*. — М.: Наука, 2001 (reprint).
3. Пешковский А. М. *Русский синтаксис в научном освещении*. — М.: Учпедгиз, 1956.

4. Пospelov H. C. *Проблемы сложного предложения*. — М.: Наука, 1960.
5. Максимов Л. Ю. *Сложное предложение в современном русском языке*. — М.: Просвещение, 1971.
6. Дмитриев Н. К. *Грамматика современного русского языка*. — М.: Наука, 1959.